

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна
	Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi
	Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич
	Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
	Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna
	The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna
	Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

XORIY TADQIQOTLARIDA ZAMONAVIY OILA TRANSFORMATSIYASIDA FARZANDLAR TARAQQIYOTINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna

O'zJOKU "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi,
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy ilmiy tadqiqotlar asosida zamonaviy oilaning transformatsiyalashuvi sharoitida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari tahlil qilinadi. Globallashuv, urbanizatsiya, axborot texnologiyalarining rivojlanishi hamda oilaviy munosabatlarning o'zgarishi natijasida farzandlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy oila, oila transformatsiyasi, farzand taraqqiyoti, ijtimoiy-psixologik omillar, ota-onalik uslubi, oilaviy munosabatlar, psixologik salomatlik, ijtimoiy moslashuv, shaxs rivojlanishi, xorijiy tadqiqotlar.

Abstract: This article analyzes the socio-psychological foundations of children's development in the context of modern family transformation based on foreign scientific research. It highlights the factors influencing children's development as a result of globalization, urbanization, the development of information technologies, and changes in family relations.

Key words: modern family, family transformation, child development, socio-psychological factors, parenting style, family relations, psychological health, social adaptation, personal development, foreign research.

Аннотация: В данной статье на основе зарубежных научных исследований анализируются социально-психологические основы развития детей в условиях трансформации современной семьи. Освещаются факторы, влияющие на развитие детей в результате глобализации, урбанизации, развития информационных технологий и изменения семейных отношений.

Ключевые слова: современная семья, трансформация семьи, развитие ребенка, социально-психологические факторы, стиль родительства, семейные отношения, психологическое здоровье, социальная адаптация, развитие личности, зарубежные исследования.

KIRISH

Bugungi oilada yuzaga kelayotgan transformatsiya jarayonlari ota-onalarning rovida jiddiy o'zgarishlarga olib bormoqda, bu holat esa ularning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini kompleks tahlil qilishni taqozo etib kelmoqda. Bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar ota-onalarning shaxsi, qadriyatlarini hamda xulq-atvor strategiyalarining asosiy jihatlari aniqlash imkonini bermoqda.

Hozirgi zamon ota-onalari axborot madaniyatiga egadir. Aksariyat ota-onalar oliy yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib, bu ularning kasbiy hamda shaxsiy jihatdan yetukligidan dalolat beradi. Ular zamonaviy axborot texnologiyalaridan faol foydalanadilar, bu esa ularga farzandlar tarbiyasi, ta'limi va salomatligiga oid dolzarb masalalardan boxabar bo'lib turish imkonini beradi. Ota-onalar zamonaviy axborot texnologiyalaridan faol foydalana olishi ularga farzandlar tarbiyasi, ta'limi va salomatligiga oid dolzarb masalalar borasida xabardor bo'lish imkoniyatini beradi.

Ota-onalar uchun farzandlari eng oliy qadriyatdir. Bu holat farzandlar uchun ham jismoniy, ham aqliy va psixik rivojlanishlari uchun qulay sharoitlarni yaratib berishga intilishlarida namoyon bo'ladi. Bolaning xavfsizligini, uning farovonligini ta'minlash ota-onalarning birinchi darajali mas'uliyati va vazifasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Farzand dunyoga kelishida oilaviy tuzilmaning shakllanishida tanlov mavjud bo'lib, ushbu tanlovda ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli kam ta'minlangan yoki nikohsiz oilada farzand ko'rish holatlari ko'proq uchramoqda. Nikohsiz farzandni dunyoga keltirish, ota-onaning keyinchalik birga yashash yoki yashamasligidan qat'i nazar, oilaning keyingi beqarorligiga hamda bolalar rivojlanishidagi salbiy holatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, bolaning oilada boshdan kechirayotgan barcha holatlari oila tuzilmasidagi o'zgarishlar muhitiga qarab ma'lum darajada o'zgarib boradi. Shu sababli, oilaviy turmush tajribasi va bola rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni baholashda oila tuzilmasidagi turli holatlar va o'zgarishlarga olib keluvchi turfa yo'llarni to'liq hisobga olish ahamiyatga egadir. Oldingi tadqiqotlarda aksariyat ota-onalarning oilaviy ahvoli farzand tug'ilgan paytdagisi inobatga olingan bo'lib, bola tug'ilgandan keyingi oilaviy tuzilma bilan bolaning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikning salbiy yoki ijobiy omillari kam sonli tadqiqotlardagina o'rganilgan.

Sharon Bzostek va Lawrence Berger bolalar hayotining ilk to'qqiz yilida oila tarkibi o'zgarishi natijasida bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishida kelib chiquvchi farqlarni o'rganishgan. O'tkazilgan tadqiqot davomida nikohda va nikohda bo'lmagan er-xotinlar oilasida tug'ilgan bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishi bilan bog'liq natijalar taqdim etildi.

*Birinchi*dan, shahar sharoitida yashaydigan nikohsiz ota-onalarning farzandlari aksariyat hollarda 9 yoshga to'lgunga qadar oila tarkibida o'zgarishlarni boshdan kechirishadi, bolalarning taxminan uchdan ikki qismi shunday o'zgarishga duch kelishadi. Bundan tashqari, ota-onasi bilan birga yashaydigan oilalarda tug'ilgan bolalar va ota-onasi bilan birga yashamaydigan oilalarda tug'ilgan bolalar boshdan kechiradigan o'zgarishlar o'rtasida katta farq kuzatilgan.

*Ikkinchi*dan, 3 yoshgacha oilaviy tuzilishdagi erta o'zgarishlarni boshdan kechirgan bolalarning hayotining keyingi bosqichlarida ham shunga o'xshash o'zgarishlarni boshdan kechirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Chunki oilada yuzaga kelgan erta oilaviy beqarorlik keyingi oilaviy beqarorlikni keltirib chiqarishi mumkin.

*Uchinchi*dan, bolaning rivojlanishining dastlabki 3 yoshida hamda keyingi 9 yoshida xulq-atvor muammolaridagi farqlar bolaning dunyoga kelishi paytidagi oilaviy tuzilishga bog'liq ekanligi aniqlangan. Ya'ni bolaning to'qqiz yoshdan keyin oila strukturasi o'zgarishidagi ta'sirlari unchalik katta bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi bola tug'ilishidagi oilaviy tuzilma hamda barqarorligi o'rtasidagi kuzatiladigan bog'liqliklarni belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

*To'rtinchi*dan, ota-onasi birga yashab, so'ng ajrashib, yana yarashib olgan oilalarda tug'ilgan bolalarning xulq-atvorida ota-onasi doimiy birga yashagan bolalarga nisbatan birmuncha ko'proq muammolar kuzatilishi aniqlangan.

Bundan tashqari, oila tuzilmasidagi o'zgarishlar, oila turidan qat'i nazar, oilaviy rollar, kundalik turmush tartibining buzilishi, shuningdek, oilaning yashash joyi, ota-onalarning mehnat faoliyati hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashidagi o'zgarishlarga olib borishi mumkin. Bu esa o'z navbatida ham ota-onada, ham bolada stress hamda ziddiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Hatto eng qulay sharoitlarda ham oila tarkibidagi o'zgarishlar bolalar va kattalar uchun ma'lum darajada stress keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, takroriy o'zgarishlar tufayli to'planib qolgan stress hamda oila beqarorligi bolalar uchun ayniqsa zararli bo'ladi.

Ohirgi yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar oilaviy barqarorlik bola rivojlanishida muhim ekanligini tasdiqlab, bola boshdan kechirgan o'tish davrlarining mavjudligi yoki soni hamda uning kognitiv, ayniqsa, ijtimoiy-hissiy farovonligi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda.

Faoliyatning madaniy-tarixiy nazariyasi asoschilari shuni ta'kidlaydiki, bolaning rivojlanishi uchun uni o'rab turgan atrof-muhit nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy muhitdagi turli omillar bolaning intellektual rivojlanishini rag'batlantirishi yoki, aksincha, unga to'sqinlik qilishi mumkin. 1950–1970-yillarda tadqiqotchilar asosan bolaning psixik funksiyalarining shakllanishidagi umumiy tendensiyalar va davrlashtirishga e'tibor qaratgan bo'lsalar, bugungi kunda esa e'tibor asosan ma'lum bir yoshda psixologik funksiyalarining o'ziga xos rivojlanishiga qaratilmoqda.

Maktabgacha yoshda bola jadal rivojlanadi. Hayotning bu bosqichida psixik jarayonlar bevositadan bilvositaga hamda o'z-o'zini boshqaradigan shaklga o'tadi, bolaning tafakkuri esa markazsizlasha boshlaydi. L.S. Vigotskiyning fikricha, kattalar bolaning dunyoqarashi shakllanishi va rivojlanish zonasini belgilab beruvchi vositachi sifatida muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, bolalarning individual psixologik xususiyatlarini o'rganish, ijtimoiy rivojlanish muhitining turli omillari (ijtimoiy-demografik, ota-ona va bola munosabatlari) tavsifi bilan to'ldiruvchi tadqiqotlar nazariy va amaliy psixologiya uchun katta ahamiyat kasb etdi. Bunday tadqiqotlar xorijda dunyo bo'ylab faol olib borilmoqda. Tadqiqotchilar rivojlanish jarayoni bilan ota-onalarning ma'lumot darajasi, oila tarkibi, ijtimoiy-iqtisodiy

mavqe kabi demografik omillar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishmoqda. Aksariyat tadqiqotlar bolalarda vazifalarni bajaruvchi funksiyalarining rivojlanishi bilan ota-onalarning ma'lumot darajasi, yashash sharoitlari va oilada ota-onaning ikkalasi ham borligi o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligini izohlab berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bundan tashqari, bolalar tarbiyasi hamda uning maktabgacha yoshdagi bolalarda vazifalarni bajarish funksiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotlarning aksariyatida onaning tarbiya uslubi va qo'llab-quvvatlovchi xatti-harakatlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda vazifani bajarish funksiyalari hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarining shakllanishiga ta'siri o'rganilgan. Buni ota-onalarning farzandlari bilan o'tkazadigan vaqti bilan ham izohlash mumkin, chunki aksariyat oilalarda onalar bolalar parvarishiga otalarga qaraganda har doim ko'proq vaqt sarflashadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Roskam, Stivenart, Menye va Noel bolalarda tormozlanishning rivojlanishida oilaviy muhitdagi tarbiya jarayonlarining o'rnini o'rganish maqsadida tadqiqot olib borishgan. Tadqiqot natijalari asosida onalar ham, otalar ham o'zlarining tarbiyaviy xatti-harakatlari orqali bolalarda ijro etuvchi funksiyalarining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishi, ammo bolalarda tormozlanishning rivojlanishiga onalarning ta'siri otalarning ta'siriga qaraganda kuchliroq ekanligi ko'rsatib berilgan.

Rossiya Ta'lim akademiyasining Ta'lim sotsiologiyasi markazi hamda M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti psixologiya fakultetining bir guruh tadqiqotchilari tomonidan zamonaviy oila transformatsiyasi natijasida ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy-demografik omillari hamda psixologik jihatlarning bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlariga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot maqsadi sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishining turli jihatlari aniqlash belgilangan edi. Tadqiqot ikki bosqichda olib borilgan. Birinchi bosqichda bolalar rivojlanish darajasining jins, oila tarkibi va onalarning ma'lumoti darajasi kabi ijtimoiy hamda demografik omillar bilan bog'liqligi tahlil qilingan bo'lsa, ikkinchi bosqichda esa bolalar rivojlanishining tarbiya strategiyasi xususiyatlari, ya'ni tarbiya uslubi (avtoritar/demokratik), kelajakka qarashi (optimistik/shubhali) hamda bola bilan muloqot chog'idagi emotsional holati (ijobiy/salbiy) bilan aloqasi ko'rib chiqilgan.

Tadqiqotchilar maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual va emotsional sohalari rivojlanishi o'rtasida bog'liqlik borligini aniqlashgan bo'lib, onaning ma'lumoti darajasi bilan boladagi qo'rquvlarning soni va kechish shiddati o'rtasidagi bog'liqlik ham aniqlangan. Bundan tashqari, ona va bola munosabatlarida onaning hayotga munosabati, uning hissiy holati va tarbiyalash usuli maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi natijalar asosida ma'lum bo'lgan. Bu ona va bola o'rtasidagi ijobiy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari bolaning o'zini o'zi nazorat qilish, xulq-atvori va kognitiv qobiliyatlarini namoyon etish bo'yicha topshiriqlarni bajarishda o'ziga xos strategiyalarni qo'llashiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu natijalarning katta ahamiyati shundaki, bolaning rivojlanishiga ham jismoniy, ham psixologik ta'sir ko'rsatuvchi omillar uning maktabga tayyorgarligi hamda kelajakdagi akademik muvaffaqiyatlari uchun muhim shart-sharoit sifatida ko'rib chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, zamonaviy oilaning transformatsiyalashuvi farzandlar taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatib, ularning ijtimoiylashuvi, emotsional barqarorligi va shaxs sifatida shakllanish jarayonlarini yangi mazmun bilan boyitmoqda.

Farzandlarning sog'lom psixologik rivojlanishida oiladagi ijobiy emotsional muhit, ota-onalar o'rtasidagi o'zaro hurmat va samarali kommunikatsiya muhim omillar hisoblanadi. Oilaviy munosabatlarning sifat darajasi bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi va ijtimoiy moslashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng tarqalishi farzandlar rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni yaratish bilan birga, nazoratsiz foydalanish holatlarida psixologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi aniqlangan.

Zamonaviy oila sharoitida farzandlarning barkamol rivojlanishini ta'minlash uchun oila, ta'lim muassasalari va jamiyat institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Ota-onalarning pedagogik va psixologik bilimlarini oshirish maqsadida muntazam seminar-treninglar hamda maslahat xizmatlarini tashkil etish lozim.
2. Oilalarda sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga qaratilgan psixoprofilaktik va psixokorreksion dasturlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish tavsiya etiladi.

3. Farzandlarning raqamli madaniyatini rivojlantirish, internet va ijtimoiy tarmoqlardan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha maxsus ta'lim dasturlarini kengaytirish zarur.
4. Ta'lim muassasalari va oilalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ota-onalarning farzandlar ta'lim-tarbiyasi jarayonidagi ishtirokini faollashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алексеева Е.Н. Развитие представлений о семье и образе родителя в системе детско-родительских отношений / Е.Н. Алексеева // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №12. – С. 173–176. – EDN PKEYKB
2. Вагапова А.Р. Представления о материнстве/отцовстве и родительские установки у молодежи / А.Р. Вагапова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. – 2015. – Т. 4. №2 (14).
3. Berger LM, Bzostek SH. Young adults' roles as partners and parents in a context of family complexity. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2014;654:87–109. doi: 10.1177/0002716214527729. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]
4. McLanahan S, Jacobsen W. Diverging destinies revisited. In: Amato PR, Booth A, McHale SM, Van Hook J, editors. *Families in an era of increasing inequality*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2015. pp. 3–23. [Google Scholar][Ref list]
5. Sharon H Bzostek , Lawrence M Berger 2 Family Structure Experiences and Child Socioemotional Development During the First Nine Years of Life: Examining Heterogeneity by Family Structure at Birth. *Research Article| March 15 2017*. Published in final edited form as: *Demography*. 2017 Apr;54(2):513–540. doi: 10.1007/s13524-017-0563-5
6. Кавана С. Э., Хьюстон А. К. Время возникновения нестабильности в семье и социальное развитие детей. *Журнал брака и семьи*. 2008;70:1258–1270.
7. Amato PR. Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*. 2010;72:650–666.
8. Лисина, М.И. (2009). Формирование личности ребенка в общении . СПб: Питер. Психологическая наука и образование, 3, 77–87.
9. Смирнова Е.О., Собкин В.С., Асадулина О.Е., Новаковская А.А. (1999). Специфика эмоционально-личностной сферы дошкольников, живущих в неполной семье (на материале детских рисунков) // *Вопросы психологии*, 6, 18–28.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.